

Texto: Diego García-Setién Terol / Fotógrafo: Aleix Bagué

Torre Mediapro en Barcelona Carlos Ferrater, Patrick Genard y Xavier Martí

La torre Mediapro es el feliz resultado de una buena combinación de intereses públicos y privados; un nuevo hito para la ciudad que se integra con sabiduría en la trama urbana y que con un gran sentido de la elegancia, heredera de las primeras torres modernas de acero, profundiza en el modelo estructural de entramado tubular.

El edificio de oficinas, de 19 pisos, se levanta en el extremo de una de las manzanas del ensanche del Plan Cerdà en su encuentro con la Avenida Diagonal. Un cuerpo bajo de cinco plantas ocupa la totalidad de la parcela y hace las veces de zócalo de aquella.

La imagen del edificio habla elocuentemente de su doble compromiso urbano: permitir el paso, bajo él, de la calle Bolivia e incorporarse como un hito más en la perspectiva de la gran avenida.

El nuevo Distrito 22@Barcelona es el mayor proyecto de transformación urbana que se lleva a cabo actualmente en la ciudad, y es continuación de importantes proyectos como la recuperación del litoral que se llevó a cabo con motivo de las Olimpiadas (1986-1992), o la operación de apertura de la Diagonal al mar (1996-1999), que concluyó con el desarrollo del área del Fórum en 2004.

La modificación del Plan General conocida como 22@, fue promovida por la oficina municipal y dirigida por Beth Galí, para transformar el antiguo barrio industrial del Poblenou –el 'Manchester de Cataluña'–, en un nuevo modelo de ciudad compacta y diversa. El plan consiste básicamente en un cambio de usos del suelo, que sustituye a la anterior calificación urbanística 22ª, (de

uso exclusivamente industrial), para fomentar la convivencia de espacios de producción, formación e investigación, con los de residencia.

Gracias al Plan Especial de la manzana Ca l'Aranyó, antiguamente ocupada por la industria textil que le da nombre, ahora convivirán en ella a modo de 'clúster', las antiguas estructuras industriales rehabilitadas, con edificaciones de nueva planta, en las que se solapará el uso público con el privado: oficinas, centro de producción audiovisual y Facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra, forman lo que se conoce como el Campus Audiovisual del Barcelona Media Park. La empresa Mediacomplex promueve la construcción de oficinas para empresas del sector audiovisual, y espacios de producción audiovisual. Las primeras se

La torre de oficinas se gira a partir de la séptima planta para dar frente a la Diagonal, creándose un chaflán en los pisos altos y un vuelo sobre el triángulo de la plaza que se forma a sus pies.

La planta del edificio se organiza alrededor de los dos núcleos de comunicaciones y servicios, que quedan separados por la calle peatonal que le atraviesa y donde se sitúan los accesos.

Planta 16

Plantas 8 a 14

Planta 7

Plantas 4 a 6

El gran hueco que forma el paso de la vía urbana sobre la estricta retícula del cerramiento enfatiza de modo simbólico la puerta del edificio.

materializan en una torre de 19 plantas que queda apoyada sobre la esquina de un edificio zócalo de 5 plantas que ocupa la totalidad de la parcela, hasta la prolongación de la calle Bolivia, dejando una plaza triangular frente a la avenida Diagonal.

Según el plan que ordena la nueva edificación del 22@, la torre forma parte de una serie de edificaciones que configuran la fachada más visible del proyecto y que se han encomendado a reconocidos arquitectos locales e internacionales. Colocadas transversalmente a lo largo de la Diagonal, mantienen la perspectiva de la torre Agbar y fomentan la permeabilidad hacia el Campus.

Dado que la torre jugaría un papel muy representativo para el nuevo distrito y para la ciudad, el Ayuntamiento pidió a la propiedad que convocara un concurso restringido, cuyo ganador resultó ser el estudio de Carlos Ferrater. El proyecto final del complejo, ha sido pues fruto de un trabajo en colaboración muy fluido entre el estudio de Ferrater y el estudio de Patrick Genard, arquitecto de la propiedad.

El proyecto de concurso sugería un volumen de unos 70 metros de altura, que tras presentar un frente a la Diagonal, se gira transformando su perímetro a medida

Planta 3

Planta 2

Planta baja

D. GARCÍA-SERÉN Y GONZALO ÚBEDO © TECTÓNICA

La torre y el cuerpo bajo, que hace las veces de zócalo, funcionan de modo independiente. En este último se ubican los espacios de producción audiovisual.

que asciende. La torre se suelda a la esquina del edificio zócalo, cuyo frente acristalado pasa bajo ella en prolongación con la calle Bolivia, creando un espacio de "lobby" público y al aire libre que con el mismo pavimento se abre a una pequeña plaza delimitada por la torre, el zócalo y la Diagonal. Esta plaza está animada por un único árbol –un roble– y por los cinco niveles del 'foyer' de acceso a los platós, que se muestran de modo escenográfico con el movimiento horizontal y diagonal del público tras el frente acristalado.

Hace años, Ferrater realizó a petición del Ayuntamiento una propuesta urbana para resolver el encuentro entre la cuadrícula del Plan Cerdá y la avenida Diagonal, que consistía en alternar dos soluciones para las manzanas triangulares que resultaban del cruce de ambas geometrías: bien agrupándolas con la manzana posterior, o bien creando un espacio público que era cedido a la avenida. No tuvo que esperar mucho tiempo para poner en práctica esta interesante solución, regalando a la ciudad un nuevo espacio público a los pies de la torre.

Esta operación urbana recuerda a la realizada por Mies van der Rohe para la torre de oficinas del Seagram de Nueva York (1954-1958) donde, al retrasar la torre

El Seagram de Mies van der Rohe, en Nueva York, como referente de estrategia urbana: se retrasa respecto de la alineación de la calle para crear una plaza frente a él.

D. GARCÍA-SERIÉN Y GONZALO USED © TECTÓNICA

Bajo los pórticos laterales del Seagram se distingue la presencia de la Lever House de SOM (imagen inferior de la página siguiente), que se levanta sobre un cuerpo horizontal a modo de basamento, recurso compositivo que también se emplea en la Torre Mediapro.

El frente acristalado del cuerpo bajo sirve de elemento de enlace compositivo con la torre y establece la conexión visual desde el interior de los cinco

niveles del "foyer" con la plaza y viceversa. Este plano de vidrio se prolonga bajo el edificio para formar un gran vestíbulo público al aire libre.

respecto a la alineación oficial de Park Avenue, creaba una plaza, que aún hoy disfrutan los neoyorquinos. El éxito de esta solución provocó la revisión de la ordenanza zonal, de modo que aquellos promotores que cediesen parte del suelo para uso público (plazas, centro comercial, lobby con conexión al transporte público, etc), recibirían a cambio permiso para construir más y más alto.

Podríamos establecer múltiples relaciones o semejanzas entre la torre de Mediapro y la obra americana de Mies, pero más allá de las obvias semejanzas compositivas o perceptivas, como el orden clásico tripartito de basa-columna-capitel, la retícula estructural en fachada, el color bronce o los vidrios fijos de suelo a techo, lo que realmente relaciona esta obra con Mies, es la similar actitud del arquitecto frente al desarrollo técnico como verdadero motor de la época, cuyo espíritu decía Mies "debe regir a la arquitectura como arte objetivo" ¹.

La referencia no es casual... En los fotomontajes del concurso para la torre, aparecía Mies contemplando la propuesta desde la cubierta de un edificio próximo. Sin

embargo, la fachada aún era un muro cortina y no mostraba su rotundo carácter portante, recordando el conjunto de torre y zócalo, más a la Lever House (de Gordon Bunshaft, Skidmore, Owings and Merrill, SOM 1952) primera torre neoyorquina completamente envuelta por un muro cortina, y situada también en Park Avenue, frente al Seagram.

Sin salir de Park Avenue, llegamos a la torre PAN AM de Emery Roth & Sons con W. Gropius y P. Belluschi (1963) –hoy sede de la aseguradora MetLife– coronada entonces y ahora por el logo de la compañía, con una tipografía del tamaño de una planta. La arquitectura sirve aquí como verdadero soporte de comunicación, y al integrar este tipo de texto, adquiere una dimensión publicitaria que demanda la atención del ciudadano.

Como en todo templo clásico, un rótulo remata la fachada sur del cuerpo ático de la torre Mediapro, con el nombre del potente grupo empresarial dedicado a la comunicación y mass-media. Cada una de las ocho letras tipográficas, ocupa un vano definido por la estructura de fachada. La tipografía debía ser similar a la utilizada por la imagen corporativa de la marca, pero

La jaula exterior de pilares de acero caracteriza formal y estructuralmente el edificio. Las plantas de oficina son totalmente diáfnas, las losas de forjado se apoyan únicamente en el perímetro exterior y en los dos núcleos interiores de hormigón.

D. GARCÍA-SETIÉN Y GONZALO USED © TECTÓNICA

El rótulo, que anuncia al transeúnte el nombre del propietario del inmueble, se asoma a la avenida situándose en el vértice superior, adaptando la tipografía a las dimensiones de los huecos de la estructura.

El edificio para la PAN AM, no lejos del Seagram, se coronaba con el texto de la empresa, sirviendo la arquitectura –como en el caso de la torre Mediapro– de verdadero soporte de comunicación.

La retícula abstracta, que dibuja al exterior la doble condición de la estructura: vertical de pilares y horizontal de forjados, hace elocuente su carácter portante, retrasando el plano de vidrio y subrayando la profundidad de los huecos con sombras proyectadas.

fue necesario introducir una pequeña deformación vertical para adaptarla al espacio disponible de cada hueco, asumiendo que compensaría la visión escorzada desde el nivel de calle.

La iluminación se realiza mediante luminarias de diodos (LED) de bajo consumo y de larga vida útil, que disponen de potenciómetro para controlar la intensidad lumínica de cada letra en caso de necesidad. La luz queda además tamizada por un metacrilato traslúcido y un vinilo dorado y finalmente por un frontal de chapa de aluminio perforada y pintada.

Las letras son de color oro metalizado envejecido, una elección que daba respuesta al interés del cliente por resaltar el protagonismo de su marca, y al necesario

ajuste con el tono cromático sobrio y metalizado del propio edificio, en el que además ya se hacía uso de un material perforado y de tono dorado para el cerramiento del edificio zócalo, para el que esta vez se usaban bandejas de cobre con diferentes densidades de perforación.

Peter Behrens fue quizás el primer arquitecto moderno en establecer una fuerte relación entre arquitectura y comunicación, con la obra de la Turbinenhalle para AEG en Berlín (1909).

Suyas son las siguientes palabras: "la letra tipográfica es uno de los medios de expresión más elocuentes de cada época y estilo. Próxima a la arquitectura, proporciona el retrato más característico de un

Fazlur Khan puso en práctica por primera vez en la torre de apartamentos DeWitt-Chestnut el sistema de fachada estructural conocido como de entramado tubular, sistema también utilizado en la torre Mediapro.

Para limitar los descuelgues en la losa debidos a las grandes luces o cargas especiales, se disponen en varias direcciones una serie de armaduras activas alojadas en vainas. Tras el hormigonado y fraguado de la losa se les aplicará tensión en los extremos de los cables mediante gatos, comprimiendo de este modo la sección de hormigón.

Se puede considerar cada una de las fachadas como una gran viga Vierendeel compuesta por los pilares y los bordes de las losas, aumentando notablemente la rigidez del conjunto.

El trabajo conjunto del entramado resistente que se forma, por un lado, con los pilares mixtos de acero y hormigón y, por otro, con las losas postesadas y aligeradas de los forjados de hormigón, hace que la estructura se comporte como un todo, absorbiendo los efectos hiperestáticos de situaciones especiales como grandes luces o cuerpos en voladizo.

periodo y el testimonio más severo del nivel intelectual de un país" ². Técnica y expresión de una época... Barcelona puede estar orgullosa.

Evolución del modelo estructural

En la torre de Mediapro se aplica una variante del conocido modelo de entramado tubular, adoptado hoy como estándar en el diseño de torres e inventado por el ingeniero Fazlur Khan, quien lo puso en práctica por primera vez en la torre de apartamentos DeWitt-Chestnut (Chicago, 1963), con una fachada estructural formada por pilares muy próximos de hormigón armado, con la que se alcanzó una altura de 116 metros. Khan desarrolló desde su puesto como ingeniero asociado de SOM, este modelo y sus variantes (tubo arriostrado, multi-tubo, etc) a lo largo de su carrera, en torres como la Sears (1970) o la Hancock (1965) también en Chicago ³.

Con 19 niveles sobre rasante y 3 sótanos, la torre cuenta con una planta aproximadamente rectangular de unos 16 por 60 metros y un perímetro que cambia hasta en cinco ocasiones durante su ascenso hasta los 74 metros de coronación. Su planteamiento estructural se basa en tres elementos que colaboran entre sí:

- Dos núcleos centrales separados por un vano de 16 metros debido a la servidumbre de paso de la calle peatonal. Consisten en sendas pantallas plegadas de hormigón armado de espesor variable, en función de la carga que reciben.

- Forjados unidireccionales de hormigón armado aligerados para minimizar al máximo el peso propio de la estructura. Están postesados en distintas direcciones, para corregir la deformación producida por singularidades como el vano central de 16 metros, el vuelo de 8 metros que se produce desde la planta tercera, o el chaflán desde sexta planta, que parece un salva-pilar, sin serlo.

(continúa en pág. 16)

Los pilares de acero vienen fabricados del taller, con dimensiones de 30 x 60 cm y altura de dos o tres plantas. El espesor de las chapas que conforman la sección hueca es variable y dependerá del estado de cargas al que será sometido el pilar.

Para garantizar el monolitismo de la estructura, los pilares se conectan con el nervio de borde de la losa a través de una armadura que se introduce por el hueco que sirve para el hormigonado del interior de dichos pilares.

PILARES

La fachada está formada por 112 alineaciones de pilares diferentes. El perímetro de una planta tipo consta de 74 pilares, que se separan 1,90-2,05 m, según la modulación de cada fachada.

Están formados por una capa exterior de chapa gruesa de acero rellena de hormigón de gran plasticidad para aumentar el tiempo de resistencia a fuego. Todos ellos tienen un perímetro exterior de 60 por 30 cm, variando sólo el espesor de la pared de acero, en función del estado de cargas, llegando en algún caso a ser de acero macizo.

Los pilares se fabricaron en taller, montando cuatro chapas sobre cuatro angulares colocados en sus esquinas, que servían de guía para darles forma y soldarlos. Allí se realizaban todas las soldaduras y taladros necesarios, incluyendo las chapas auxiliares para el izado con grúa, (que posteriormente eran cortadas) o para el ajuste y posicionamiento de cada pilar sobre el inmediatamente inferior, a modo de machihembrado. También incorporaban tantos capiteles como forjados atravesasen.

Los pilares de acero llegaban a obra despiezados en longitudes de dos y tres plantas. Con los pilares triples se construyeron los seis primeros niveles y en adelante, por razones de puesta en obra y de seguridad (construcción en altura y viento), se utilizaron pilares de doble altura.

La armadura del pilar de hormigón era colocada en taller, de modo que en obra sólo se añadían esperas de conexión entre pilares, para garantizar su continuidad. Además, la unión entre pilares de acero se aseguraba mediante un cordón continuo de soldadura en todo el perímetro del pilar, que después se repasaba y lijaba para dejarla casi oculta antes de aplicar la pintura de acabado.

En estos pilares de estructura mixta, se distribuyen las cargas de modo que el interior de hormigón armado soporta las cargas permanentes y la sobrecarga en caso de incendio, y el exterior de acero –que funciona como encofrado perdido– se encarga del resto de sobrecargas, que le son transferidas gracias a las bandejas situadas entre pilares, que recogen el borde de los forjados.

D. GARCÍA-SERIÉN Y GONZALO USEB © TECTÓNICA

La armadura interior de los pilares llegaba a obra previamente colocada del taller. El relleno de los pilares con hormigón de consistencia fluida, además de por razones estructurales lo es por resistencia al fuego.

Cada pilar cuenta con unas ventanas en su cara interior a la altura de los capiteles, para poder hormigonar su interior en dos o tres fases, según se avanza con el hormigonado de los forjados. Por esa ventana se introduce una armadura horizontal de conexión forjado-pilar, que aunque se produce sólo desde una cara del pilar, se refuerza transversalmente con el armado de la ménsula de atado entre pilares, reforzando así el monolitismo de la membrana.

Las ménsulas tienen además papel importante para la percepción del edificio, ya que reducen el canto aparente del forjado, de 35 a 14 cm, dando protagonismo a los ritmos verticales de los pilares. Sirven además para cumplir los requerimientos de la normativa de incendios, relativos a la banda de protección de 1 metro entre planta y planta (el desarrollo de esta pieza es de 135 cm), y por último sirven junto con los profundos pilares como brise-soleil tanto en orientaciones sur, como en levante y poniente (hay que tener en cuenta que la fachada poniente estará protegida por otro edificio muy próximo).

En el interior, el espacio es diáfano, pautado por las sombras que arroja la estructura y donde el espesor de los elementos de fachada habla del carácter portante y de protección del sol y de la lluvia.

En el exterior, el sutil adelgazamiento de las ménsulas de los huecos, dota al edificio de esbeltez al hacer prevalecer la dimensión vertical de los pilares frente a la horizontal de aquellas.

POSTESADOS

Cada forjado de la torre aparece 'cosido' por una serie de familias de 3 ó 4 haces, formados cada uno por 3 ó 4 cordones o cables de acero superestabilizado de $\varnothing 15$ mm, los cuales se introducen en una vaina, que se replantea según un trazado formado por rectas y parábolas de segundo grado, y se sujetan a cada metro con barras de soporte a la armadura pasiva o ferralla del forjado, garantizando su inmovilidad durante el hormigonado.

El proceso de tesado comienza una vez que el hormigón ha alcanzado la resistencia característica de 200Kp/cm^2 , con una sola etapa de tesado de 20 Mp. Una vez tesados los cordones mediante gatos y confirmados los alargamientos requeridos, se cortan los extremos de los cables, que quedan sellados con mortero sin retracción. Por último, tras purgar las vainas con agua o aire comprimido, se realiza una inyección de lechada de cemento en el interior de los conductos.

D. GARCÍA-SERIÉN Y GONZALO USED © TECTÓNICA

El plano hermético de bandejas de cobre hace de telón de fondo de la plaza que se forma a sus pies, la cual por las dimensiones y carácter de los elementos que intervienen en ella, resulta un espacio casi metafísico.

El cuerpo ático de la torre incluye la planta presidencial con una gran cubierta-mirador y la planta de instalaciones totalmente abierta, que remata el edificio.

Además del uso para producción audiovisual, en la planta baja se sitúan una serie de aulas para actividades docentes, estableciéndose una cierta relación con los otros edificios originarios de la antigua instalación fabril, que han sido rehabilitados para alojar la facultad de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra.

-Pilares en fachada de dimensiones homogéneas, que actúan como una membrana compleja o elemento unificador de las deformaciones y recogen las reacciones de los tendones de postesado de los forjados.

La fusión de esta membrana o diafragma estructural con las losas postesadas, permite salvar grandes luces y proporciona rigidez al conjunto, que funciona como una estructura espacial o tridimensional, capaz de resistir fuerzas laterales de viento y de minimizar los efectos hiperestáticos de singularidades como los grandes vanos o los grandes cuerpos volados.

Así, el sistema estructural permite que las zonas con menores solicitaciones de carga, tanto por compresión como por esfuerzos laterales, colaboren solidariamente soportando los esfuerzos de las partes de la retícula más tensionadas, produciéndose un reparto selectivo de los axiles.

El ingeniero Juan Calvo, que colabora habitualmente con Ferrater desde la obra del Palacio de Congresos de Barcelona, define la estructura de la fachada como una gran viga viereendeel formada por pilares muy próximos. En estas vigas, los pilares tienen poca rigidez a cortante, pero su escasa separación junto con el forjado postesado, les permite garantizar un adecuado comportamiento del edificio frente al estado límite de deformaciones, dado que los axiles de las diferentes plantas se distribuyen en más pilares por el acortamiento de los pilares más cargados.

Además, la fachada Viereendeel aumenta la rigidez del conjunto en relación con la rigidez de cada forjado individual.

Para calcular la estructura de este entramado espacial, ha sido necesario realizar un análisis estructural mediante métodos de cálculo matriciales o por elementos finitos (MEF), sobre modelos informáticos tridimensionales de tipo membrana sometidos a comportamiento no lineal, que consiste en tensionar el material más allá de sus capacidades elásticas, y observar cómo varía la tensión, en relación a su deformación plástica. El método de cálculo parte de la descomposición de la estructura en elementos lineales tipo barra, de los que se conoce su rigidez frente a los desplazamientos de sus nodos, y por tanto permite conocer caso a caso el reparto de axiles, y pormenorizar el dimensionado de cada elemento. [T]

Notas:

1. *Ludwig Mies van der Rohe*. Werner Blaser. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1994 (pag. 5).
2. *Tipografías construidas. De la gráfica del signo a la identidad de la imagen arquitectónica*. AAVV. Arquitectura COAM nº 347, Esteban Maluenda y E. Encabo Seguí. Madrid 2007 (pag. 28).
3. *Engineering Architecture: The Vision of Fazlur R. Khan*. Yasmin Sabina Khan. Norton & Co. NY 2004.

REFERENCIAS

- OBRA:** Edificio Mediapro en el Campus Audiovisual
- ARQUITECTOS:** Carlos Ferrater, Patrick Genard y Xavier Martí. www.ferrater.com, www.patrickgenard.com
- COLABORADORA:** Dariela Hentschel
- PROPIEDAD:** Mediapro-imagin@
- PROJECT MANAGER:** Pamias, S.A (J. C. Vozmediano)
- APAREJADOR Y DIRECCIÓN DE INSTALACIONES:** Pamias, S.A. (J. J. Núñez), www.pamias.com
- CÁLCULO ESTRUCTURA:** Pondio Ingenieros (J. Calvo), www.pondio.com
- CONSTRUCTORA:** Sacyr-Vallhermoso, S.A.. www.gruposyv.com
- ESTRUCTURA METÁLICA:** Monvaga – Bujvar Construcción, www.monvaga.com
- CONSULTING FACHADAS:** Ferres Arquitectos y Consultores, www.ferresarquitectos.com
- FACHADA:** Calvia, www.grupocalvia.com; Quinta Metálica, www.quintametálica.com (instalación revestimiento de fachada); KM Europa Metal AG, www.kme.com/tecu y www.kme-iberica.com (revestimiento de fachada -Tecu Brass)
- CARPINTERÍAS:** Forster - AFG, www.afg.ch (en España Comercial de Laminados, www.cdli.es)
- PINTURA IGNÍFUGA:** Euroquímica, www.euroquimica.com
- REVESTIMIENTOS MADERA Y PAVIMENTO TERRAZA:** Frapont, www.frapont.es
- PROTECCIÓN SOLAR:** Sicesa (instalador estores), www.sicesa.com; Screen Protectors, S.L., 938 033 097 (estores); Incompar Balear Sl, www.incompar.com, S.L. (toldo terraza)
- INSONORIZACIÓN LOCALES TÉCNICOS:** Acústica Integral, www.acusticaintegral.com
- BUTACAS AUDITORIO:** Alis, www.alis.es
- LIMPIEZA FACHADA:** Eurogondolas, S.L., www.gondolas-aesa.com
- CERRAJERÍA Y ACCESORIOS BAÑOS:** Arcón, www.arcon.es; Nofer Bathroom Accesories, www.nofer.com
- MECANISMOS:** Jung, www.jungiberica.es
- ILUMINACIÓN:** Ona Light, 93 5892151 (Instalador); Castan, www.castanweb.com; Santa & Cole, www.santacole.com; Leds-C4, www.leds-c4.com; Carpyen, www.carpyen.com; Vibia, www.vibia.es
- ASCENSORES:** Ascensores Schindler, www.schindler.es
- MOBILIARIO RECEPCIÓN:** Coinma, www.coinma.com
- SITUACIÓN:** Avda. Diagonal 177-183 Distrito 22@, Barcelona